

FAN VA TA'LIMNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI. O'QUV MULTIMEDIA VOSITALARI. TA'LIMDA MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARI

Jamilov Yusuf Yunusovich¹

Buxoro davlat pedagogika instituti Texnologik ta'lim kafedrasida dotsenti,
Muzaffarova Gulhayo Ikromovna²

Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (Texnologik ta'lim)
mutaxassisligi 2-bosqich magistranti,
<https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i02-p4-122>

ARTICLE INFO

Received: 11th February 2023

Accepted: 20th February 2023

Online: 21th February 2023

KEY WORDS

Multimedia vositalari, ta'limni axbootlashtirish, interaktiv, motivatsiya, apparat va dasturiy taminot, interaktiv.

ABSTRACT

Ushbu maqolada bugungi kunda ta'limda uchrayotgan zamonaviy muammolar, ta'limning texnik vositalari, o'quv multimedia vositalari, ta'limda multimedia texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi haqida so'z yuritilgan.

Ilm-fan, texnika-texnologiyalar rivojlanib borayotgan hozirgi davrda barkamol avlod ta'lim-tarbiyasi hamda kelajakda yuksak malakali, yetuk kadrlar bo'lib yetishishlari uchun talab oshib bormoqda. Ta'lim jarayonini multimedia vositalaridan foydalanib o'qitish bugungi kunning yangi zamonaviy formasidir. Bu jarayonda Oliy ta'lim muassasalarida yaratilgan zamonaviy texnik imkoniyatlar hamda ta'lim mazmuniga tuzatishlar kiritish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, pedagog kadrlar mehnatini rag'batlantirish tizimini takomillashtirish bilan bog'liq holda o'quv-tarbiyaning nazariy va amaliy jarayonida sezilarli yutuqlarga erishilayotganligi kuzatilmoqda. Talabalarning bilim olish motivatsiyalarini shakllantiruvchi mexanizmlarni va o'qitishning yangi shakl, noan'anaviy uslublari orqali ularning bilish jarayonlarini faollashtirishga yordam bermoqda.

Mamlakatimizda fan va texnikaning tez rivojlanishi talabalarga etkaziladigan axborot hajmining keskin pasayishiga sabab bo'lmoqda. Oliy ta'lim tizimida o'quv mashg'ulotlariga ajratilgan soatlarni uzaytirish bu vazifani amalga oshirishda zamonaviy texnik vositalari muhim o'rin tutadi. Ta'lim berishda o'qitishning texnik vositalaridan foydalanish o'qitishni va samarasini oshirish o'rgatishning eng qulay usullaridan biri hisoblanadi. Ta'limning texnik vositalari bilan olib borilgan dars talabning darsga bo'lgan qiziqishini va bilim olish saviyasini oshiradi. Oliy ta'lim muassasalarida talabalar ta'lim jarayonida axborotlarni tez qabul qilib olishi, ularni tahlil etishi, nazariy jihatdan umumlashtirishi, xulosani hamda talabaga yetkazib berishni yo'lga qo'yish ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Multimediy vositalari (multimedia – ko'pvositalilik) - bu insonga o'zi uchun tabiiy muxit: tovush, video, grafika, matnlar, animatsiya va boshqalardan foydalanib, kompyuter bilan mulohazada bo'lishga imkon beruvchi texnik va dasturiy vositalar majmuidir. Multimedia - gurkirab rivojlanayotgan zamonaviy axborotlar texnologiyasidir. Uning ajralib turuvchi belgilariga quyi-dagilar kiradi: - axborotning xilma-xil turlari: an'anaviy (matn, jadvallar,

bezaklar va boshqalar), original (nutk, musika, videofilmlardan parchalar, telekadrlar, animatsiya va boshqalar) turlarini bir dasturiy maxsulotda integratsiyalaydi. Bunday integratsiya axborotni ro'yxatdan o'tkazish va aks ettirishning turli kurilmalari: mikrofon, audio-tizimlar, optik kompaktdisklar, televizor, videomagnitafon, videokamera, elektron musiqiy asboblardan foydalanilgan holda kompyuter boshqaruvida bajariladi; - muayyan vaqtdagi ish, o'z tabiatiga ko'ra statik bo'lgan matn va grafikadan farqi ravishda, audio va videosignallar faqat vaqtning ma'lum oralig'ida ko'rib chiqiladi. Video va audio axborotlarni kompyuterda qayta ishlash va aks ettirish uchun markaziy protsessor tez harakatchanligi, ma'lumotlarni uzatish shinasining o'tkazish qobiliyati, operativ (tezkor) va video-xotira katta sig'imli tashqi xotira (ommaviy xotira), hajm va kompyuter kirish-chiqish kanallari bo'yicha almashuvi tezligini taxminan ikki baravar oshirilishi talab etiladi; - "inson-kompyuter" interaktiv mulkotining yangi darajasi, bunda muloqot jarayonida foydalanuvchi ancha keng va har tomonlama axborotlarni oladiki, mazkur xolat ta'lim, ishlash yoki dam olish sharoitlarini yaxshilashga imkon beradi. Multimedia vositalari asosida talabalarga ta'lim berish hozirgi kunning dolzarb masalalaridandir.

Multimedia tushunchasi 90-yillar boshida xayotimizga kirib keldi. Uning o'zi nima degan savol tug'iladi? Ko'pgina mutaxassislar bu atamani turlicha tahlil qilishmoqda. Bizning fikrimizcha, multimedia - bu informatikaning dasturiy va texnikaviy vositalari asosida audio, video, matn, grafika va animatsiya (ob'yektlarining fazodagi xarakati) effektlari asosida o'quv materiallarini o'quvchilarga yetkazib berishning mujassamlangan xoldagi ko'rinishidir. Avvalombor, o'quv jarayonida zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalanish taxsinga sazovordir.

O'z o'rnida, multimedia vositalaridan keng foydalanish yo'lida ayrim ob'yektiv muammolar ham mavjud. Bulardan eng asosiysi - o'quvchilar uchun kerak bo'lgan o'quv materiallarini, qonunlarni va boshqa ko'rsatmalarni qo'llanma qilib kompyuter dasturlarini ishlab chiqarishdir. Ishlab chiqilgan kompyuter dasturlarida multimedia elementlarini qo'llash esa, kompakt diskarni (lazer diskarni) qo'llashni talab qiladi. Hozirgi kunda bunday ko'rinishdagi kompakt diskarni respublikamizda ishlab chiqarish imkoniyati yo'qdir. Bular ma'lum bir miqdordagi mablag'ni oldindan jalb etishni talab qiladi.

Bizning fikrimizcha, zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan o'quvchilarga ta'lim berish va qayta tayyorlash jarayonida keng foydalanish, kelajakda yetuk va yuqori malakali mutaxassislarni kamol toptiradi. Distant uslubi asosida o'quvchilarni o'qitish hozirgi kunning eng rivojlanib borayotgan yo'nalishlaridan bo'lib, o'qituvchi bilan o'quvchilar ma'lum bir masofada joylashgan holda ta'lim berish tizimidir. O'qituvchi va o'quvchining ma'lum bir masofada joylashganligi, o'qituvchini dars jarayonida kompyuterlar, sputnik aloqasi, kabel televideniyesi kabi vositalar asosida o'quv ishlarini tashkil qilishini talab qiladi. Zamonaviy kompyuter texnologiyalarining tez rivojlanib borishi, ayniqsa, axborotlarni o'zlash kanallarini rivojlanishi telekommunikatsiya sohasiga o'ziga xos tarixiy o'zgarishlar kiritmoqda. Mamlakatimizdagi barcha o'quv yurtlarini va biznes bilan shug'ullanayotgan kompaniyalarni distant uslubi asosida birlashtirilsa, o'qitish jarayonini va tijorat ishlarini yanada yuqori pog'onaga olib chiqadi. Distant uslubi asosida o'qitish quyidagi texnologiyalarni o'z ichiga oladi: Interaktiv texnologiyalar:

- audiokonferensiyalar ;

- videokonferensiyalar ;
- ish stolidagi videokonferensiyalar ;
- elektron konferensiyalar ;
- ovoz kommunikatsiyalari ;
- ikki tomonlama sputnik aloqa ;
- virtual borliq ;

Nointeraktiv texnologiyalar:

- bosib chiqarilgan materiallar;
- audiokassetalar;
- videokassetalar;
- bir tomonlama sputnik aloqa;
- televizion va radio ko'rsatuvlari;
- disketa va CD-ROM lar.

Distant uslubining quyidagi afzalliklari mavjuddir:

a) o'qitishning ijodiy muxiti. Mavjud ko'pgina uslublar asosida o'qituvchi ilm tolibini o'qitadi, o'quvchi esa faqat berilgan materialni o'qiydi. Taklif qilinayotgan distant metodi asosida esa o'quvchilarning o'zlari kompyuterlar asosida axborotlar bankidan kerak bo'lgan ma'lumotlarni qidirib topadi va albatta o'zlarining tajribalarini boshqalar bilan elektron tarmoqlari asosida almashadi. Bu esa o'quvchilarni boshqalar bilan yaxshi muloqotda bo'lishini ta'minlaydi va o'z o'rnida bunday mexnat ta'lim olishni rag'batlantiradi.

b) mustaqil ta'lim olishning imkoniyati borligi. Distant uslubi asosida ta'lim berish - boshlangich, o'rta, universitet, sirtqi - kechki va malaka oshirish bosqichlarini o'z ichiga oladi. Tayyorgarligi har xil darajadagi inspektorlar o'zlarining shaxsiy dars jadvallari asosida ishlashlari mumkin va o'zining darajasidagi talabalar bilan muloqotda bo'lishi mumkin.

v) ish joyidagi katta o'zgarishlar. Distant uslubi asosida ta'lim berish turi millionlab insonlarga, hammadan xam ishlab chiqarishdan ajralmasdan ta'lim olayotganlar uchun qulay sharoit yaratib beradi. Bunday uslub asosida o'qitish kadrlarni tayyorlashda judayam katta ro'l o'ynamoqda, ya'ni jug'rofiy va moliyaviy qiyinchiliklarsiz o'zining ishlab turgan o'rnida ilm opishi mumkindir.

g) o'qitish va ta'lim olishning yangi va unumli vositasi. Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatmoqdaki, distant uslubi asosida ta'lim berish, ishlab chiqarishdan ajralgan holda o'qish kabi unumlidir. Bundan tashqari, distant uslubi asosida ta'lim olish universitet tomonidan qo'yilgan chegaradan ham chetga chiqib ketadi. Bunday asosda ta'lim olayotgan talabalar yoki o'quvchilarning boshqalardan ustunligi - ularning eng yaxshi, sifatli materiallar va o'qituvchilar bilan ta'minlanishidir. Ta'lim berish va boshqarish uslubiyotiga asoslangan holda, o'qituvchi auditoriyada o'qitish shartlaridan xoli bo'lishi kerakdir. Distant uslubi asosida o'qitishning o'quv qoidalaridan kelib chiqsak, soliq, inspektorlari INTERNET turi orqali jaxon bo'yicha sayyohat qilishlari mumkin. Shu bilan birga, ta'lim berish uslubining o'zgarishi bilan uning shakllari ham o'zgarishi shartdir.

Xozirgi kunda to'g'ridan-to'g'ri INTERNET tarmog'iga kirish xizmati distant uslubi asosida ta'lim berish uchun elektron pochta, kompyuter konferensiyalari va ma'lumotlarning elektron bazasida foydalaniladi. Axborotlashgan tezkor kanalning rivojlanishi yangi gipermedia tizimini berib, u o'z ichida INTERNET tarmog'iga kirishning

uchta asosiy xizmatini mujassamlashtiradi va foydalanuvchining interfeysini (muloqoti) yanada takomillashtirishga yordam beradi. Masalan, maltikast texnologiyalarining, konferensiya vositalarining va multimedia kompyuterlarining mavjudligi INTERNET tarmog'i orqali video-konferensiyalarni yulga qo'yishga imkoniyat berdi. Shunday qilib, bunday gigant axborotlashgan tarmoq o'quvchilarning distant uslubi asosida zamonaviy bilim olishlari uchun vaqti yoki qayerd yoki qayerda turganligiga qaramasdan keng sharoit yaratib beradi. Bugungi kunda matnlar va matematik formulalarni qayta ishlash uchun odatiy tusga aylangan tovush va tasvirning kompyuterli qayta ishlash imkoniyatining paydo bo'lishi, shubxasiz, butun insoniyat faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi. Multimedik tizimlarni ko'rish uchun foydalanilayotgan kompyuterning hisoblash kuchini oshirishigina yetarli emas, buning uchun kushimcha apparatli qo'llab-quvvatlash analogli audio va videosignallarni rakamli ekvivalentga kushish va uning teskarisi uchun zarur bo'lgan analogli-rakamli (ARU) va rakamli-analogli o'zgartirgich (RAU) videoprotsessorlar, dekodeklar maxsus integral chizmalar va boshqalar ham zarur. IVM Vetimedia /OS-2. IVM Sogr firmasi multimedia ishlanmalari sohasida ancha faol ish olib boradi. Firma Windows interfeysidan grafik foydalanishni qo'llab-quvvatlashdan tashkari o'zining OS/2 operatsion tizimini multimediyaning ko'pgina imkoniyatlari bilan jixozlagan. Ular orasida, eng avvalo, MM RM/2 nomini olgan Rgesentation Manageg (prezentasiya menejeri) dasturini ajratib ko'rsatish mumkin. U audio-platalar, SD-ROM rusumidaga ommaviy xotira va video proigrovatelni qo'llab-quvvatlaydi, shuningdek, Audio Visual Connection adapterining IVM uchun drayverini o'zida saqlaydi. IVM firmasi RS/2 turkumidan keyingi o'z kompyuterlari uchun Ultimedia sifatida mashhur multimedia vositalari paketini ishlab chiqqan. Bu vositalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- kompakt-diskda yetkazib beriladigan va operatsion tizim turlarini tanlash hamda multimedia dasturlarini namoyish etishga imkon beruvchi M57 va M77 qurilma modullari;
- amaliy dasturli multimedia kioski (o'yinli, ta'lim beruvchi, xizmat ko'rsatuvchi va hokazolar);
- Storyboard Livel, Linkway Livel va Audio Visual Connestion singari multimedia ishlab chiqishning foydalanuvchi vositalari turkumi;
- konferensiya ishtirokchilariga umumiy axborotlarni ekranda taqsimlashga imkon beruvchi kompyuterli videokonferen-siyalarni qo'llab-quvvatlash uchun R2R moduli (IVM Regson to Regson);
- turli manbalardagi audio va video axborotlar yuqori sifatini kafolatlagan holda videoni 30 kadr/s chastotali qamrab olish, siqish va aks ettirishni ta'minlovchi IVM RS/2 Astion Media II Display Adapters moduli.

Mutimediali taqdimot – bugungi kunda axborot taqdim etishning yagona va eng zamonaviy shakli hisoblanadi. Bu matnli ma'lumotlar, rasmlar, slayd-shou, diktora jo'rligidagi ovoz bilan boyitilgan, videoparcha va animatsiya, uch o'lchamli grafika tarzidagi dasturiy ta'minot bo'lishi mumkin. Taqdimotning ma'lumot taqdim etishning boshqa shakllaridan asosiy farqi ularning mazmunan boyitilganligi va interfaoligidir, ya'ni belgilangan shaklda o'zgarishga moyilligi va foydalanuvchi faoliyatiga munosabatini bildirishidir. Bundan tashqari, taqdimot Sizning saytingiz kaliti ham bo'lishi mumkin. Ya'ni Internetga chiqish imkoniyati mavjud bo'lgan paytda sichqonchani bir martagina bosish orqali taqdimotni ko'rib, kompaniya saytidan eng yangi ma'lumotni olish mumkin.

Multimediali texnologiya (multi – ko‘p, media – muhit) bir vaqtning o‘zida ma‘lumot taqdim etishning bir necha usullaridan foydalanishga imkon beradi: matn, grafika, animatsiya, videotasvir va ovoz. Ma‘lumot taqdim etishning boshqa shakllaridan farqli ravishda multimediali taqdimot bir necha o‘n minglab sahifa matn, minglab rasm va tasvirlar, bir necha soatga cho‘ziladigan audio va video yozuvlar, animatsiya va uch o‘lchamli grafikalarini o‘z ichiga olgan bo‘lishiga qaramay, ko‘paytirish xarajatlarining kamligini va saqlash muddatining uzoqligini ta‘minlaydi.

O‘quv jarayonida yuqori texnologiyalardan foydalanish ortib borayotganligi sababli, tegishli fanlar kabi texnologiya fanida ham turli mavzularni taqdim etish uchun multimedia yordamini yaratish vazifasi rivojlanishning yangi vektorini oldi. Rasmiy idrok etish uchun qiyin bo‘lgan ba‘zi mavzular, masalan, “Texnologiya ta‘limi paktikumi” fanlarida murakkab mexanizimlarning ishlash prinsipi va yangi buyumlar tayyorlash jarayonini tushuntirishni osonlashtirish uchun tegishli animatsiya yordamiga muhtoj. Buning uchun har xil turdagi tasvirlar kompyuter maydoniga taqdimotlar shaklida namoyon bo‘lmoqda. Shuningdek, boshqa turdagi ma‘lumotlar, masalan, audio, video taqdimotlar ham shular jumlasidandir.

Apparat va dasturiy ta‘minotni ishlab chiqishning hozirgi bosqichida har xil turdagi ma‘lumotlarni birlashtirish uchun ajoyib imkoniyat mavjud. Tayyorlangan namunalar misolida aytaylik, konstruksiyalarning to‘g‘riligini, talaffuzning to‘g‘riligini ko‘rsatish uchun o‘quv jarayonida ma‘lumotlarning bunday birikmasidan foydalanish ayniqsa muhimdir. Masalan, animatsiya turli qismlarning bir butunga bog‘lanishini tushunishga yoki qandaydir murakkab mahsulot ishlab chiqarishda mexanik operatsiyalar ketma-ketligini ko‘rsatishga yordam beradi. Talabalar elektron vositalardan foydalanishlari, o‘rganishga yordam beradigan qog‘oz sahifalarni yuklab olishlari va chop etishlari mumkin. Qo‘shimcha ma‘lumot kanallari va resurslaridan foydalangan holda taqdimotga chuqurlik kiritishingiz mumkin. Videodan foydalanib, bir vaqtning o‘zida aytib berish va ko‘rsatishda mazmunli kontent qo‘shishingiz mumkin.

Multimedyaning o‘qitishdagi afzalliklari.

To‘g‘ri yaratilgan va ishlab chiqilgan multimedia ilovalari, tabiiyki, har qanday matnli ma‘lumotlardan ko‘ra yaxshiroq, talabalarga bilim olishga, o‘rgatilgan bilim modelini yaratishga yordam beradi. Multimedyaning quyidagi potentsial afzalliklarini aniqlash kerak:

- Talabalarining interaktivligi;
- Matnli ma‘lumotlar bilan solishtirganda tezlashtirilgan o‘rganish;
- Bilimlarni yaxshiroq yodlash va qo‘llash;
- Amaliyot qilish imkoniyati;
- Axborot-yordamning mavjudligi.

Multimedyaning boshqa potentsial afzalliklari ham bor. Talabaga video va audioni idrok etishi uchun multimediani taqdim etish qobiliyati multimedyaning ushbu ikki turdagi ma‘lumotlarga nisbatan yaxshi ustunligini beradi. Bundan tashqari, audio va videoni idrok etish inson uchun juda farqli bo‘lganligi sababli, ularning multimediyada kombinatsiyasi ancha muvaffaqiyatli bo‘ladi, chunki u eshitish va vizual idrok etishdan foydalanadi. O‘quv muhiti uchun yaxshi ishlab chiqilgan va tanlangan ommaviy axborot vositalari yaxshi ta‘lim natijalariga olib keladi, motivatsiya, o‘rganish va bilimlarni uzatishni yaxshilaydi.

Masalan texnologik xarita atamasining talqini ham oddiy qog'oz darsliklari va amaliy mashg'ulotlarda, shuningdek, zamonaviy multimedia vositalariga birdek tegishlidir. Tasvirga bo'lgan ehtiyoj shundan kelib chiqadiki, endi ta'limni axborotlashtirishning barcha vositalari o'quv materialining asosiy, asosiy yoki eng qiyin nuqtalarini aniq, ishonchli va tushunarli tushuntirish uchun ishlatilishi kerak. Multimedia bunga hissa qo'shadi. Multimedia vositalarida texnologik xaritalar misollar (jumladan, matn), ikki o'lchovli va uch o'lchovli grafik tasvirlar (chizmalar, fotosuratlar, diagrammalar, grafiklar), tovush qismlari, animatsiya, video fragmentlar ko'rinishida taqdim etilishi mumkin.

Hozirgi vaqtda ko'plab fanlar va ta'lim yo'nalishlari bo'yicha multimedia ensiklopediyalari yaratilgan. O'qitishning yangi usullaridan foydalangan holda o'quv jarayonini tashkil etish imkonini beruvchi o'yin vaziyatli simulyatorlari va multimediali o'quv tizimlari ishlab chiqilgan. Multimedia o'ziga xos interaktivlik, moslashuvchanlik va o'quv ma'lumotlarining integratsiyalashuvi, shuningdek, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish va ularning motivatsiyasini oshirishga yordam berish qobiliyati tufayli samarali ta'lim texnologiyasidir. Shu sababli, o'qituvchilarning aksariyati o'zlarining ta'limni axborotlashtirish faoliyatining asosi sifatida multimediyadan foydalanishlari mumkin.

Ta'limni axborotlashtirish - bu axborotni to'plash, saqlash, qayta ishlash va tarqatish, ta'minlash texnologiyalari va vositalaridan foydalanishga qaratilgan ilmiy va amaliy inson faoliyati sohasi.

Multimedia texnologiyalari ko'p turdagi ma'lumotlarni mazmunli va uyg'un birlashtirish imkonini beradi. Bu kompyuterga ma'lumotni o'qitishda tez-tez ishlatiladigan turli shakllarda taqdim etish imkonini beradi, masalan: tasvirlar, shu jumladan skanerlangan fotosuratlar, chizmalar, xaritalar va slaydlar, video, murakkab video effektlar, animatsiyalar va animatsiya simulyatsiyasi. Multimedia turli xil ta'lim uslublari kontekstida qo'llanilishi va odamlarning keng doirasi tomonidan idrok etilishi mumkin: kimdir o'qish orqali o'rganishni afzal ko'radi, boshqalari tinglash orqali, uchinchi esa video tomosha qilish orqali va hokazo. Multimedia vositalaridan foydalanish talabalarga o'quv materiallari bilan turli usullarda ishlash imkonini beradi - o'quvchining o'zi materiallarni qanday o'rganishni, axborotlashtirish vositalarining interaktiv imkoniyatlaridan qanday foydalanishni, o'z kursdoshlari bilan birgalikdagi ishlarni amalga oshirishni o'zi hal qiladi. Shunday qilib, talabalar o'quv jarayonining faol ishtirokchilariga aylanadi. Multimedia vositalari bilan ishlash talabalar o'zlarining o'quv jarayoniga ta'sir ko'rsatishi, uni shaxsiy qobiliyatlari va afzalliklariga moslashtirishi mumkin. Ular o'zlarini qiziqtirgan materialni aniq o'rganadilar, o'rganishni kerak bo'lganda ko'p marta takrorlaydilar, bu esa to'g'ri idrok etishga yordam beradi. Shunday qilib, yuqori sifatli multimedia vositalaridan foydalanish talabalar o'rtasidagi ijtimoiy va madaniy farqlar, ularning individual uslublari va o'rganish tezligi, qiziqishlari bilan bog'liq holda o'quv jarayonini moslashuvchan qilish imkonini beradi. Multimedia vositalaridan foydalanish bir vaqtning o'zida maktabdagi ta'lim jarayonining bir nechta jihatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Xulosa

Bu kabi imkoniyatlar bilan uyg'unlashgan dars jarayonida talaba nafaqat mavzuni, u bilan bog'liq bilim, voqea-xodisalarga individual yondashishga o'rganadi. Respublikamizda boshqa mustaqil davlat hamdo'stligi mamlakatlariga o'xshab o'zining ta'lim sohasini jahon

standarlariga moslab, ko'p xarakterlar qilinmoqda. Mamlakatimizning maydoni kattaligi va markazdan geografik uzoqlashgan regionlar mavjudligi elektron ta'limni rivojlanishiga asosiy sabab bo'lib, unga katta ahamiyat berilishiga olib kelmoqda. Hozirgi davrda ta'limning bu turidan keng miqiyosida foydalanish lozim.

References:

1. Bent B.Andresen and Katja van den Brink. Multimedia in Education. UNESCO Institute for Information Technologis in Education. 2013. ISBN 978-5-7777-0556
2. Tay Vaughan. Multimedia: Making It Work. Chapter 1: What Is Multimedia? 2011. ISBN: 978-0-07-174850-6/p.15.
3. Muslimov N.A., Sharipov Sh.S., Qo'ysinov O.A. "Mehnat ta'limi o'qitish metodikasi, Kasb tanlashga yo'llash", O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2014 y.
4. Qo'ysinov O.A. "Kasb ta'limi yo'nalishi bakalavr o'qituvchilarni tayyorlashda mustaqil ta'limning ilmiy-metodik asoslari" 13.00.08-Kasb -hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya Toshkent-2008y.
5. Каримов И. Меҳнат таълими ўқитиш технологиялари. – Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ, 2013. – 228 б.
6. Karimov I., Maxsimova M., Tohirov O'. Mehnat ta'limi darslarini tashkil etish. – T.: RTM, 2014. – 132 .
7. Пўлатов И.П., Исамитдинов С.С., Одилов С.А. Таълимда инновация. – Тошкент: Фан, 2007. – 170 б.
8. Xayrulla D., Saidjon U., Azamat M. DEVELOPMENT OF LIGHTING CONTROL SOFTWARE FOR "SMART CLASS" //Universum: технические науки. – 2021. – №. 5-6 (86). – С. 18-21.
9. Sunnatula o'gli M. A. et al. TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI //World scientific research journal. – 2022. – Т. 4. – №. 2. – С. 28-33.
10. Yuldoshev, S., Savriev, S., Murtazoyev, A., & Khojiev, S. (2022). NUMERICAL SIMULATION OF THREE-DIMENSIONAL TURBULENT JETS OF REACTING GASES. Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences, 2(6), 73-82.
11. Муртазоев А. С. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 54-58.
12. www.lex.uz